

A Revolução Científica Inglesa

Juliano Carvalho Bento^a

omniscientiæ 007

O Sc.

1 de março de 2025

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.14950406

^aDoutorando em Ensino de Ciências com ênfase em Física (PIEC – USP), Mestre pelo Departamento de Microondas e Óptica (FEEC – UNICAMP), Bacharelado e Licenciatura em Física (IFGW – UNICAMP).

Resumo: Esta é uma versão revisada de uma série de ensaios desenvolvidos em setembro de 2024, com o objetivo de analisar a revolução científica na Inglaterra por meio de obras audiovisuais. Para isso, examinamos os filmes *O Homem que Não Vendeu Sua Alma* (1988), *Morte ao Rei* (2003) e *Outro Lado da Nobreza* (1995), por retratarem momentos-chave nos contextos político, religioso e científico. Paralelamente, alinhamos essa abordagem com os reinados de Henrique VII (r. 1485–1509), Henrique VIII (r. 1509–1547), Eduardo VI (r. 1547–1553), Maria I (r. 1553–1558), Elizabeth I (r. 1558–1603), Jaime I (r. 1603–1625), Carlos I (r. 1625–1649), Carlos II (r. 1660–1685) e Ana (r. 1702–1714). Dessa forma, é possível traçar um panorama geral dos principais eventos que marcaram a revolução copernicana na Inglaterra entre 1485 e 1714.

Sobre o *omniscientiæ*: doi.org/10.5281/zenodo.11262933.

É muito comum observar, em livros de ciência, história, filosofia e afins, os termos “*revolução científica*” e “*revolução copernicana*” para descrever os eventos que instauraram a ciência moderna entre os Sécs. 14 e 18. Entretanto, embora realmente tenha havido uma mudança de paradigma no que se entendia por ciência nesse período, essas terminologias possuem alguns graves problemas de conceituação. Isso ocorre porque muitos historiadores defendem que o que ocorreu não foi uma revolução de fato, já que a palavra remete à ideia de uma mudança brusca (algo que não ocorreu, pois demorou séculos); tampouco “*copernicana*”, visto que Nicolau Copérnico (1473–1543) foi mais um compilador do pensamento de sua época do que um agente único responsável pela transformação do pensamento científico, conforme nos recorda Arthur Koestler (1905–1983).

Porém, não podemos negar que ambas as denominações estão muito difundidas no imaginário popular e científico (ainda que equivocadas), servindo mais como uma marcação temporal – algo parecido com o

termo “*Idade Média*”, que também é problemático – do que como uma descrição exata da ideia em si. Além disso, a proposição do heliocentrismo – que não foi original de Copérnico, mas de Aristarco de Samos (c. 310 a.C.–c. 230 a.C.), um pensador grego que viveu cerca de dois milênios antes – pode ser considerada um dos temas mais controversos desse período, tanto em termos científicos quanto religiosos.

Estabelecido isso, o que buscamos, de forma objetiva, com este escrito é observar, despretensiosamente, como a revolução científica se deu na Inglaterra, analisando os aspectos político-religiosos-científicos, bem como o modo pelo qual essa nação passou de coadjuvante a protagonista nesse quesito em poucos séculos. Para isso, utilizaremos alguns ensaios revisados de filmes emblemáticos (bem como de uma minissérie), que foram desenvolvidos para a disciplina de pós-graduação “*Revoluções Científicas: Historiografia, Problemas e Novas Perspectivas*” (2024), do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (USP), ministrada

pelo Prof. Gildo Magalhães. Esses filmes foram escolhidos por ele para auxiliar na compreensão do período histórico pesquisado e para fundamentar os debates que se seguiram. Assim, utilizá-los-emos em um escrito maior¹, a fim de analisarmos possíveis equívocos de interpretação, contrastando o conhecimento do senso comum com o acadêmico.

Para esse intento, organizamos o texto de acordo com o reinado de cada monarca presente na faixa de tempo da revolução científica, começando com Henrique VII e finalizando com a Rainha Ana. Dessa forma, após uma breve contextualização política de cada reinado, acompanhada, eventualmente, da análise de um filme, introduziremos a seção “Aspectos Científicos”, para indicar que, a partir desse ponto, nosso enfoque serão as contribuições científicas presentes naquele recorte, ao mesmo tempo em que as relacionamos com os aspectos religiosos.

Por fim, apenas uma nota elucidativa: é importante ressaltar que essas análises foram desenvolvidas sem a intenção de constituir um artigo científico robusto e bem fundamentado em referências, tratando-se mais de um exercício de pesquisa, motivado pela curiosidade do autor sobre o tema (que é um físico e não um historiador). Além disso, demos maior enfoque à relação entre ciência e religião, outro tema de grande apreciação da nossa parte.

1 Henrique VII (r. 1485-1509)

Iniciamos nossos desenvolvimentos com Henrique VII (1457-1509). Ele inaugurou a Dinastia Tudor após vencer a Batalha de Bosworth (1485), encerrando a Guerra das Rosas e trazendo estabilidade após décadas de conflitos dinásticos. Politicamente, Henrique VII centralizou o poder e fortaleceu as finanças do reino, criando um ambiente propício ao florescimento econômico e cultural. Foi um monarca pragmático, focado em garantir sucessão e paz interna. No plano social, o fim das guerras civis permi-

¹Somente os ensaios foram utilizados durante a disciplina; esses novos apontamentos não foram.

tiu a recuperação demográfica e incentivou atividades mercantis e intelectuais nas cidades.

1.1 Aspectos Científicos

Em 1496, Henrique VII financiou a expedição de John Cabot (c. 1450-c. 1499), navegador italiano, que em 1497 alcançou a costa da América do Norte (provavelmente Newfoundland). Essa expedição – a primeira feita por ingleses desde os viquingues a tocar a América – visava encontrar rotas comerciais para o oeste e demonstra o apoio do rei à investigação geográfica. O patrocínio de Cabot indicava interesse real em descobertas geográficas, o que exigia aprimoramento de mapas e técnicas de navegação. Esses avanços náuticos tinham base científica (astronomia e matemática para orientação e medição de longitude/latitude).

Além disso, Henrique VII incentivou a impressão de livros, lembrando que William Caxton (1422-1491) já havia introduzido a prensa móvel na Inglaterra em 1476. A disponibilidade de acesso a textos clássicos e novos facilitou a difusão do humanismo renascentista, criando terreno fértil para debates científicos nas décadas seguintes.

2 Henrique VIII (r. 1509-1547)

Já o reinado de Henrique VIII (1491–1547) foi marcado por transformações profundas diante de um turbulento contexto da Reforma Protestante e a ruptura da Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso se deu quando esse rei da dinastia Tudor, após não conseguir um herdeiro masculino com sua primeira esposa Catarina de Aragão (1485–1536), buscou junto da Igreja Católica anular o seu casamento (entendido naquela época como um vínculo político-religioso), para se casar com Ana Bolena (c. 1501–1536). Porém, o Papa Clemente VII (1478–1534) se recusa a conceder tal anulação e Henrique rompe com a Igreja Católica, declarando-se chefe supremo da nova Igreja Inglesa, marcando

o início do anglicanismo e da Reforma Protestante na Inglaterra.

2.1 Filme “O Homem que Não Vendeu Sua Alma” (1988)

A fim de entender melhor os meandros que culminaram nessa importante e complexa fase da história inglesa, recorramos ao filme “O Homem que Não Vendeu Sua Alma”, ou no título original “*A Man for All Seasons*” de 1988 (que já possuía uma versão de 1966 e uma peça homônima de 1960), dirigido e estrelado por Charlton Heston (1923–2008). No elenco temos Charlton Heston interpretando Sir Thomas More (1478–1535), John Gielgud (1904–2000) assumindo o papel do Cardeal Wolsey (1473–1530); Vanessa Redgrave brilhando como Lady Alice More; e Benjamin Whitrow (1937–2017) representando Thomas Cromwell (1485–1540).

No filme, o Cardeal Wolsey, o então Arcebispo de York e um dos conselheiros mais poderosos de Henrique VIII, tenta persuadir Sir Thomas More a apoiar sua estratégia política para viabilizar a anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão. More – tendo estudado na Universidade de Oxford, tornando-se advogado e ganhando reputação por sua inteligência e habilidades oratórias – havia ascendido rapidamente na política e também conquistado a confiança de Henrique VIII. Entretanto, embora fizesse parte do Conselho Privado do rei desde 1518 e, sendo um católico convicto, recusou a ceder à pressão de Wolsey, acabando por se tornar um obstáculo significativo aos planos do monarca. Como Wolsey é retratado no filme como um político pragmático, disposto a sacrificar princípios religiosos em nome da conveniência política, ele caiu em desgraça ao falhar em obter a anulação papal, perdendo seu poder e influência, sendo destituído de seus cargos e morrendo pouco antes de ser julgado na Torre de Londres.

Em 1529, More, que havia sido nomeado *Lord Chancellor*² observa, então, Tho-

²O *Lord Chancellor* era um cargo de grande importância na Inglaterra, responsável por presidir o Tribunal de Chancelaria, administrar a justiça e

mas Cromwell surgir como um novo conselheiro e executor dos desejos de Henrique VIII. Sendo implacável e determinado a consolidar seus ideais reformistas, utilizando intrigas e manipulações para atingir seus objetivos, Cromwell se mostra o arquétipo de vilão, possuindo, inclusive, traços sádicos ao queimar a mão de Richard Rich (1496–1567) – um então protegido de More que aparece desde o início da trama – com uma vela, para logo em seguida apagá-la com a sua própria.

A fim de derrubar o *Lord Chancellor*, Cromwell orquestra uma acusação de traição contra Thomas More. Para esse fim, primeiramente cria uma situação para que este abdicasse de seu cargo, alegando, logo em seguida, que More era um traidor por se opor ao Ato de Supremacia e ao de Sucessão. Além disso, induz Rich a testemunhar contra seu antigo mentor no tribunal, afirmando justamente que Thomas More não reconhecia a supremacia do rei sobre a Igreja. Com isso, o autor de “Utopia” é preso e julgado por traição. No tribunal, ele se mantém firme em suas convicções religiosas, sendo então condenado à morte na Torre de Londres.

Ao final, é dito que, depois de anos servindo fielmente a Henrique VIII e desempenhando um papel central na reforma religiosa e na consolidação do poder real, Cromwell também é condenado por traição, assim como outros importantes personagens da trama. Somente a título de curiosidade, visto que essa parte não consta no longa-metragem, Cromwell cai em desgraça quando o casamento arranjado entre Henrique e Ana de Cleves fracassa. Assim, Henrique se volta contra seu conselheiro, que

aconselhar o monarca em questões legais e políticas. Além de supervisionar a administração dos assuntos do governo e a implementação das leis, o *Lord Chancellor* frequentemente ocupava uma posição eclesiástica elevada, combinando funções religiosas e administrativas. Como um dos principais conselheiros do rei, o *Lord Chancellor* também representava a coroa em questões jurídicas e políticas, desempenhando um papel crucial tanto na administração da justiça quanto na governança do reino.

é acusado de traição e heresia, sendo logo preso, julgado e executado, encontrando o mesmo destino de More

2.2 A Minissérie “*Wolf Hall*” (2015)

Algo importante de se constatar é o quão fiel aos princípios da Igreja Católica Thomas More era, evocando um mártir solitário (inclusive, Charlton Heston, que o interpreta, já havia, representado Moisés, trazendo uma áurea religiosa à sua figura). Por sua vez, Thomas Cromwell é retratado como um vil antagonista e manipulador, aparentando ser o único conspirador contra More e seus ideais. Nem o principal agente de toda essa situação, o rei Henrique VIII, é considerado um culpado ou antagonista no filme (no julgamento de More, este é visto escondendo-se atrás das cortinas covardemente).

Entretanto, algo importante que gostaríamos de salientar aqui é a contraposição desse filme com a série televisiva denominada “*Wolf Hall*”. Essa minissérie de 2015, produzida pela BBC, é composta por seis episódios e baseada em uma trilogia de romances históricos escritos por Hilary Mantel. A história se passa no mesmo contexto do filme retratado, porém agora oferecendo a perspectiva de Thomas Cromwell desde sua ascensão ao poder até sua influência na criação da Igreja Anglicana.

Notamos, por meio de *flashbacks* e relatos do próprio personagem, que ele nasceu em Putney, Londres, por volta de 1485, sendo filho de um ferreiro e mercador que, por sinal, era muito violento com o jovem Cromwell. Fugindo de seu pai, trabalhou como soldado mercenário na Itália e depois atuou como banqueiro. Retornou a Londres por volta de 1520, ganhando reconhecimento na comunidade como advogado.

Desde o início, observamos que ele era estigmatizado e ridicularizado pela alta casta por não ser nobre, tendo alcançado postos de influência somente por sua incrível inteligência, sensatez e argúcia (algo que o ator que o interpreta, Mark Rylance, faz com maestria). A série foca muito em sua vida pessoal, onde o vemos como um pai afetuoso, patrão dedicado a seus serviços e ma-

rido exemplar, da mesma maneira que More é retratado no filme.

A série mostra que, antes de alçar o posto de conselheiro do rei, Cromwell era advogado e conselheiro do cardeal Wolsey, que, logo no início da série, está enfrentando problemas com Henrique VIII acerca do divórcio de Catarina de Aragão. Observamos que Cromwell começa a se destacar como um homem de recursos e habilidades políticas, enquanto busca garantir sua posição e ajudar Wolsey a manter sua influência. Embora falhe nessa proteção por lhe faltarem recursos suficientes, afasta-se de Wolsey, porém buscando auxiliá-lo à distância.

Por sua vez, Sir Thomas More é retratado como um dos antagonistas, expondo desde o início de sua aparição sua intolerância e desprezo por Cromwell. Além disso, toda a áurea de santidade de More é aqui desconstruída, evidenciando que, em seu cargo de *Lord Chancellor*, ele perseguiu e puniu severamente opositores políticos e religiosos. Um desses era William Tyndale (1484–1536), um importante pré-reformador protestante que, inclusive, foi responsável por traduzir a Bíblia para o inglês. Aliás, durante a série, observamos Cromwell recorrentemente consultar exatamente essa Bíblia traduzida.

A todo instante, observamos que a vida de Cromwell não era fácil, tendo que lidar com um problema após o outro e, mesmo depois de conseguir arranjar o casamento de Ana Bolena para Henrique VIII e alçar o posto de conselheiro, sua presença na corte era vista como insuportável pelos inimigos que buscavam destituí-lo desse cargo a todo instante.

A série termina com Cromwell tendo que arranjar outro casamento para Henrique VIII, visto que Ana Bolena não conseguiu dar um herdeiro masculino para o rei.

Algo digno de nota é que a condenação de Thomas More nessa minissérie, ao contrário do filme, é retratada de forma menos glamorosa, como consequência de seus atos e rebeldia. Entretanto, prestes a morrer na Torre de Londres, More elo-

giou Cromwell, dizendo que ele era “um bom e honesto homem” e que, apesar das diferenças políticas e ideológicas, acabou reconhecendo a habilidade e a integridade de Cromwell como servidor público.

2.3 A Pré-Reforma Protestante Inglesa

Posto isso, observamos, nessas duas obras, visões opostas sobre os mesmos personagens: de um lado temos More, ou melhor, São Thomas More – visto que foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1935 –, defendendo não somente um dogma religioso relacionado ao casamento, mas ciente de que a reforma protestante – que via como uma afronta à sua fé – tomaria lugar em sua nação; e, do outro, Thomas Cromwell, mártir reformador, farto de ver mosteiros como palco para abusos de todos os tipos (como também é salientado em *Wolf Hall*) e do uso da fé como manipulação política.

Seja como for, ambas as perspectivas podem nos ensinar algo. Primeiramente, devemos ter muito cuidado com visões míticas sobre quaisquer personalidade, visto que, fatalmente, algum interesse por detrás dessa visão existe. Nesse caso específico, não se trata somente de enaltecer visões políticas, mas dos personagens encarnarem posturas religiosas dispares. Ou seja, a arte foi utilizada como mecanismo de defesa religiosa, antes de tudo.

O segundo ponto, e o mais importante, refere-se ao próprio desenvolvimento da Reforma Protestante na Inglaterra. Há uma análise simplista que sugere que o Anglicanismo foi criado para que o rei pudesse satisfazer sua luxúria, o que está totalmente desconexo da realidade.

É importante ressaltar que, desde a circulação dos escritos de Martinho Lutero (1483-1546), que desafiava as práticas da Igreja Católica, e da influência das ideias de João Calvino (1509-1564) e de Huldrych Zwinglio (c.1484-1531), vindas da Europa continental, somadas à tradição pré-reformista de John Wycliffe (c.1320-1384), o ambiente intelectual inglês começou a se transformar no início do Séc. 16. A tradução da Bíblia para o inglês por Tyn-

dale ampliou o acesso às novas doutrinas, mesmo sob a rígida censura da Igreja. Ou seja, essa mudança de paradigma religioso encontrou eco não exatamente na corte, mas majoritariamente nos segmentos mais intelectuais da população. Em suma, o rei só refletia uma mudança que uma camada da população ambicionava.

Ainda assim, teologicamente, o Anglicanismo adota uma postura *via media*, buscando um equilíbrio entre os valores reformados e as tradições católicas, o que permite uma certa flexibilidade litúrgica e teológica. Essa tradição valoriza tanto as Escrituras quanto a razão e a tradição, refletida, p. ex., no uso do Livro de Oração Comum, que proporciona uma diversidade de estilos litúrgicos dentro de seus cultos. Além disso, embora o monarca exerça essa autoridade máxima da Igreja da Inglaterra, a liderança espiritual ainda é conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, o que seria mais próximo da figura papal.

2.4 Aspectos Científicos

Quando Henrique VIII tornou-se Chefe Supremo da Igreja Anglicana, esse acabou por dissolver mosteiros entre 1536 e 1540, redistribuindo as terras da Igreja e fortalecendo a nobreza laica aliada à Coroa. Socialmente, essa redistribuição criou demanda por agrimensores e especialistas em mapas, valorizando as habilidades matemáticas.

Henrique VIII também se interessava por educação e conhecimento humanista. Fundou o *Trinity College*, Cambridge, em 1546, consolidando a universidade como centro de erudição. Além disso, atraiu artistas e intelectuais da Europa continental, como o alemão Nicholas Kratzer (c. 1487–1560), que serviu em sua corte como astrônomo e relojoeiro real. Kratzer foi apresentado ao rei por Thomas More e criou instrumentos astronômicos e mapas, indicando que Henrique VIII valorizava astronomia e matemática aplicada (especialmente para navegação, astrologia e cronometria) dentro de um contexto cortês-renascentista.

Durante o reinado de Henrique VIII, Copérnico ainda trabalhava em sua teoria heliocêntrica, embora um manuscrito

seu intitulado *Commentariolus*, no qual esboçava de forma resumida suas ideias heliocêntricas já circulasse discretamente desde 1514. A versão final de *De revolutionibus orbium coelestium* só viria a ser publicada no final do reinado de Henrique VIII em 1543 (ano em que o autor faleceu), porém sem alarde.

Entretanto, por essa época, a Europa focava em outras descobertas em redescobertas. O saque de Constantinopla (1453) e a chegada de eruditos bizantinos à Itália trouxeram textos gregos originais ao Ocidente. Ideais renascentistas (como o neoplatonismo) circulavam por toda a Inglaterra e universidades inglesas, bem como textos árabes e gregos se tornaram conhecidos.

Um outro ponto interessante é que Henrique VIII, como muitos monarcas renascentistas, consultava astrólogos³. Ele mantinha justamente esses astrônomos, como Kratzer e William Buckley (s.d.), refletindo a crença de que alinhamentos planetários influenciavam os assuntos do Estado.

Não obstante, a circulação de obras científicas pela Europa (inclusive em inglês) aumentou, graças à imprensa. Henrique VIII investiu na alfabetização da nobreza e fundou instituições de ensino. Isso significava que obras científicas poderiam, em breve, serem lidas por ingleses instruídos.

No campo da medicina, em 1543, o mesmo ano de *De revolutionibus* de Copérnico, Andreas Vesalius (1514–1564) publicou *De humani corporis fabrica*. Além disso, o cosmógrafo Sebastian Cabot (c. 1496–1557) serviu a Henrique VIII, contribuindo para discussões cosmográficas na Inglaterra.

Já na engenharia e arquitetura, Henrique VIII patrocinou a construção de fortes com design inovador, incentivou traduções de textos e, provavelmente, tomou conhecimento de debates continentais (através de embaixadores e estudiosos).

Em resumo, Henrique VIII proporcionou

³Lembrando que a distinção entre astrologia e astronomia nessa época era tênue – Galileu Galilei (1564–1642) recorrentemente os também fazia.

bases institucionais (colégios, patronagem a sábios) e um cenário religioso/político de ruptura que, ironicamente, facilitava a aceitação de novas ideias filosóficas, científicas e cosmológicas.

3 Eduardo VI (r. 1547-1553) e Maria I (r. 1553-1558)

Henrique VIII chegou a se casar seis vezes, sendo suas esposas as já citadas Catarina de Aragão seguido de Ana Bolena. Após essas, o rei casou-se também com Jane Seymour (c. 1508–1537), Ana de Cleves (1515–1557), Catarina Howard (c. 1523–1542) e Catarina Parr (1512–1548). Ele conseguiu finalmente seu único herdeiro masculino com a terceira esposa Jane, nascendo Eduardo VI (1537–1553) em 12 de outubro de 1537, e tornando-se rei da Inglaterra após a morte de seu pai em 1547. Porém, seu reinado foi breve, morrendo em 6 de julho de 1553, com apenas 15 anos, de uma doença desconhecida.

Durante seu reinado, a Igreja Anglicana introduziu novas liturgias e a aprovação dos Atos de Uniformidade, que estabeleciam o Livro de Oração Comum. Porém, Maria I (1553–1558), filha de Catarina de Aragão, também conhecida como Maria Tudor ou Maria a Sanguinária, tentou reverter a Reforma e restaurar o catolicismo na Inglaterra. Maria perseguiu protestantes e desfez muitas das reformas realizadas por seu meio-irmão Eduardo VI.

Politicamente, ambos enfrentaram instabilidades: Eduardo VI lidou com revoltas sociais e disputas sucessórias e Maria I enfrentou impopularidade por seu matrimônio com Felipe II da Espanha (1527–1598) e perseguições religiosas.

3.1 Aspectos Científicos

Sob Eduardo VI, houve a continuidade da educação humanista protestante: intelectuais como John Cheke (1514–1557) e Roger Ascham (1515–1568) – tutores da corte – mantiveram interesse por astronomia e matemática no currículo elitista.

Já sob o reinado de Maria I, a repressão religiosa levou alguns estudiosos protestan-

tes ao exílio. Contudo, Maria também protegia astrólogos/astrônomos para fins de orientação dinástica.

Por sua vez, os anos entre 1547 e 1558 coincidem com os primeiros pós-Copérnico. Porém, o seu livro circulava muito lentamente entre eruditos europeus, o que tornou a recepção inicial do heliocentrismo tímida. Poucos leitores do Séc. 16 o aceitaram como fisicamente real, embora reconhecessem seu valor matemático. Educados ingleses sabiam das ideias de Copérnico, porém muitos as viam apenas como hipótese útil para cálculos.

Já em 1556, durante o reinado de Maria I, o matemático galês Robert Recorde (c. 1512–1558) publicou *The Castle of Knowledge*. Esse tratado, em inglês, seguia a astronomia ptolemaica, mas mencionava favoravelmente a teoria heliocêntrica de Copérnico. Recorde prometeu tratar do tema mais profundamente em trabalho futuro. Essa menção é possivelmente a primeira referência impressa ao copernicanismo na Inglaterra e indica que a ideia era conhecida no círculo culto, embora não fosse endossada oficialmente.

Já John Dee⁴ (1527–1608) iniciou sua carreira nesse período. Em 1555, sob Maria I, Dee foi preso brevemente por suspeita de feitiçaria, mas logo libertado, tornando-se conselheiro em navegação e astronomia. Ele preparou tabelas náuticas para a *Muscovy Company* e estudou formas de melhorar a navegação com base astronômica. Não obstante, acompanhava as novidades científicas europeias e, mais tarde, seria fundamental na era Elisabetana. Seu caso ilustra a linha tênue entre ciência e ocul-

⁴John Dee foi um polímata inglês que se destacou como matemático, astrônomo, astrólogo e oculista. Sua atuação englobava tanto o rigor científico quanto os mistérios das artes esotéricas: ele estudou profundamente a Cabala, a alquimia e buscou, por meio de práticas místicas, desvendar os segredos do universo. Acreditando na complementaridade entre ciência e magia, Dee procurou integrar o conhecimento racional com as tradições esotéricas do Renascimento, influenciando não apenas o desenvolvimento da navegação e da matemática, mas também deixando um legado duradouro na cultura e no ocultismo inglês.

tismo: tanto Eduardo VI quanto Maria I viam as ciências naturais com mistura de interesse (por utilidade ou superstição) e cautela (por potencial herético).

Além disso, no reinado de Maria I, seu casamento com Felipe II trouxe maior intercâmbio com a ciência espanhola/católica. Contudo, ironicamente, a Inquisição espanhola condenaria formalmente o heliocentrismo em 1616.

Em suma, os reinados de Eduardo VI e Maria I, embora curtos, formaram uma ponte: a Inglaterra não esteve na vanguarda da Revolução Copernicana nesses anos, mas manteve-se ciente das transformações. A ascensão da próxima monarca, Elizabeth I, abriria espaço para o florescimento dessas ideias.

4 Elisabeth I (r. 1558–1603)

O longo reinado de Elizabeth I (1533–1603) trouxe estabilidade e prosperidade após as agitações religiosas anteriores. Elizabeth I restabeleceu o protestantismo moderado (via Ato de Uniformidade de 1559), evitando extremos. Politicamente, enfrentou ameaças (conspirações católicas e a Armada Espanhola de 1588), mas governou com habilidade, equilibrando poder entre facções. Seu período é frequentemente chamado de Era Dourada Elisabetana, marcado por florescimento cultural – Shakespeare (1564–1616) e Marlowe (1564–1593) – e expansão marítima – Francis Drake (1540–1596) e Walter Raleigh (1552–1618). Socialmente, Londres cresceu como metrópole comercial e intelectual, e a alfabetização nas classes altas aumentou, criando público para literatura e ciência.

4.1 Aspectos Científicos

Elizabeth I, que também foi aluna Ascham cresceu valorizando o conhecimento. Ela cultivou uma corte de eruditos e contava com conselheiros intelectuais, entre eles, o próprio John Dee, que foi conselheiro científico e oculista da rainha. Ele a orientou em assuntos astrológicos (por

exemplo, datas para coroação), náuticos e imperiais. Foi Dee, p. ex., quem cunhou o termo “Império Britânico” e encorajou a colonização. Embora Dee também praticasse alquimia e magia, ele encarnava o ideal do “*natural philosopher*” renascentista. Além dele, temos também William Cecil “Lord Burghley” (1520–1598), ministro-chefe, que promoveu a educação de qualidade para administradores, fomentando a aprendizagem prática de matemática para finanças e cartografia.

Além disso, sob Elizabeth I, a revolução copernicana ganhou primeiros apoiadores explícitos na Inglaterra, como Thomas Digges, cientista criado sob tutela de John Dee e que publicou em 1576 “*A Perfit Description of the Caelestiall Orbes*”. Nesta obra, Digges traduziu e explicou o sistema copernicano, sendo o primeiro inglês a expor esse modelo. Porém, ele foi mais longe que Copérnico, sugerindo que o universo era infinito, com estrelas espalhadas no vazio, uma ideia revolucionária desconhecida do grande público até então. Sua defesa respeitosa do polonês introduziu o heliocentrismo para leitores leigos, embora enfatizasse o aspecto matemático.

Ademais, Dee correspondeu-se com Tycho Brahe⁵ (1546–1601) o grande astrônomo dinamarquês. Tycho, em 1572, observou uma supernova (SN 1572) e comunicou seus resultados pela Europa. Na Inglaterra, Digges também estudou a “nova estrela” de 1572 e percebeu que ela estava além da Lua, desafiando a crença aristotélica de céu imutável. Esse episódio, em que fenômenos astronômicos chamaram atenção real, mostrou à elite

⁵Tycho Brahe (1546–1601) foi um astrônomo dinamarquês cuja meticulosa observação dos céus, realizada sem o auxílio do telescópio, revolucionou a astronomia. Ele fundou o observatório de Uraniborg na ilha de Hven, onde registrou com precisão os movimentos dos planetas e estrelas. Seu modelo astronômico, conhecido como sistema Tychônico, propunha que os planetas orbitavam o Sol, o qual, por sua vez, orbitava a Terra. Embora esse sistema não tenha se mostrado totalmente correto, as suas observações forneceram dados fundamentais que possibilitaram a Johannes Kepler formular as leis do movimento planetário.

inglesa que o conhecimento celeste estava em evolução.

Um caso curioso que ocorreu nessa época foi a visita do filósofo italiano Giordano Bruno (1548–1600) a Londres e Oxford como convidado do embaixador francês. Bruno, ardente copernicano e proponente do universo infinito e múltiplos mundos, encontrou-se com círculos intelectuais (Philip Sidney e, talvez, John Dee) e causou polêmica ao advogar abertamente o heliocentrismo. Em uma palestra em Oxford, Bruno foi ridicularizado pelo reitor George Abbot (1562–1633) por sustentar que a Terra se movia – Abbot disse que “era a cabeça de Bruno que girava”, zombando da teoria de Copérnico. Apesar do escárnio, Bruno publicou livros em Londres e difundiu conceitos radicais (infinito cósmico, pluralidade de mundos). Sua presença elevou o debate cosmológico na Inglaterra Elisabetana, mesmo enfrentando ceticismo acadêmico. Vale notar que Bruno foi executado pela Inquisição em 1600 na Itália, mas durante seu tempo na Inglaterra, encontrou relativa tolerância e curiosidade intelectual.

Uma outra personalidade famosa foi William Gilbert⁶ (1544–1603). Físico e médico de Elizabeth I, Gilbert publicou *De Magnete* (1600), uma obra pioneira sobre magnetismo, em que defende a ideia de que a Terra gira em torno de seu eixo, comparando-a a um ímã gigante. Gilbert era um convicto copernicano – acreditava na rotação terrestre e até especulou que o magnetismo solar mantinha os planetas em órbita. Como médico da rainha (a partir de 1601), Gilbert gozava de prestígio; seu apoio ao heliocentrismo indica que, no final do reinado de Elizabeth I, as ideias copernicanas já ganhavam adeptos entre cientistas ingleses de renome.

Algo importante de se notar é que a popularização do conhecimento cosmológico se refletiu até na obra de Sha-

⁶CARVALHO BENTO, J. Tradução e comentários do texto “As Origens do Método Científico de William Gilbert” de Edgar Zilsel. *Omniscientia*, v. 1, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13836126>. Acesso em: 27 fev. 2025.

Shakespeare (1564–1616). Em *Hamlet*, escrito no início dos anos 1600, há referência a “infinito espaço” – “*I could be bounded in a nutshell and count myself king of infinite space*”. Essa frase alude a Digges e Bruno, pois a ideia de um espaço infinito era novidade impactante no fim do Séc. 16. Shakespeare, ligado à cultura de corte, certamente ouviu discussões sobre Copérnico e novos astros.

Não obstante, Elizabeth I, embora pragmática, mostrou-se patrona das artes e, indiretamente, da ciência. Isso é notado, ao manter John Dee e William Gilbert na corte, bem como concedendo cartas de privilégio a exploradores-cientistas como Sir Humphrey Gilbert (1539–1583), meio-irmão de Walter Raleigh (1552–1618), para exploração do Atlântico. Tais atos indicam apoio real à ampliação do conhecimento geográfico e natural.

Além disso, em 1571, ela formalizou a incorporação da Universidade de Cambridge por ato do Parlamento (ou seja, a reconheceu oficialmente como uma entidade jurídica autônoma com direitos e deveres estabelecidos pela lei), concedendo novos estatutos a mesma, bem como para Oxford. A rainha entendia o valor estratégico de universidades fortes para treinar clérigos e burocratas e, conseqüentemente, fomentou centros onde a ciência natural poderia crescer. Ela também estabeleceu o *Gresham College* (1597) em Londres indiretamente pelo testamento de Sir Thomas Gresham (1519–1579). Entre 1597 e 1600, foram nomeados professores de várias disciplinas, incluindo astronomia. Aliás, essa instituição oferecia palestras públicas gratuitas, disseminando conhecimentos científicos e mercantis.

Sob Elizabeth I, a Inglaterra deu passos rumo ao império marítimo, conforme afirmamos. Assim, a ciência náutica (astronomia de navegação, cartografia, construção naval) teve grande impulso. Em 1583, ela nomeou uma comissão (incluindo Dee e Digges) para avaliar a adoção do calendário gregoriano na Inglaterra⁷. Apesar de a In-

⁷Em 1582, o Papa Gregório XIII (1502–1585)

glaterra só mudar o calendário em 1752, o exercício ilustra que Elizabeth I considerava a harmonização entre ciência astronômica e calendário civil um assunto de Estado.

Em suma, Elizabeth I reinou em um período charneira: quando a visão de mundo medieval cedeu espaço à moderna. Ela mesma, buscando unidade religiosa e força nacional, permitiu uma relativa liberdade intelectual (desde que não ameaçasse seu trono). Isso, somado ao glamour de sua corte, que atraiu figuras científicas notáveis.

5 Jaime I (r. 1603-1625)

Com James VI da Escócia (1566–1625) assumindo o trono como Jaime I da Inglaterra em 1603 (União das Coroas), inicia-se a dinastia Stuart. Jaime I herdou um reino estável, mas enfrentou desafios: tensões religiosas (católicos esperavam tolerância da parte da coroa, resultando na Conspiração da Pólvora em 1605) e adaptação da corte escocesa aos costumes ingleses e consolidação da monarquia absolutista de direito divino. Ele patrocinou a versão King James da Bíblia (1611), buscando unificar religiosamente o país. Socialmente, a Inglaterra jacobina manteve o florescimento cultural do fim elisabetano (Shakespeare continuou ativo) e viu crescimento das companhias mercantis (Companhia das Índias Orientais, fundada 1600).

5.1 Aspectos Científicos

Jaime I tinha interesses intelectuais peculiares. Era culto, escreveu sobre teologia e até sobre demonologia (*Daemonologie*, 1597), o que revelava um lado supersticioso. Entretanto, ele apreciava debates eruditos e protegia alguns homens de ciência, ainda que com certa desconfiança. Ele correspondia-se com filósofos, como Francis Bacon⁸ (1561–1626), e adorava dis-

promulgou o calendário gregoriano, mas protestantes resistiram.

⁸Francis Bacon (1561-1626) foi um influente filósofo, estadista e ensaísta inglês, amplamente reconhecido por ter contribuído decisivamente para o desenvolvimento do método científico moderno. Em sua obra “*Novum Organum*”, ele defendeu uma abordagem empírica e experimental como caminho para

cussões teológicas. Ele manteve William Gilbert como médico real até a morte deste em 1603, e depois nomeou outros com inclinações científicas.

Contudo, seu medo de bruxaria e sua crença no direito divino o faziam rejeitar ideias potencialmente subversivas. Por conta disso, o rei apoiou a caça às bruxas, inclusive supervisionando julgamentos na Escócia. Isso denota que mantinha forte crença no sobrenatural, o que poderia prejudicar a recepção serena de certas ideias científicas que contradissem a interpretação bíblica literal.

Internacionalmente, os primeiros decênios do Séc. 17 viram a consolidação do heliocentrismo. Galileu Galilei aperfeiçoou o telescópio e, em 1610, descobriu luas de Júpiter, fases de Vênus e montanhas na Lua – evidências empíricas apoiando Copérnico. Já Johannes Kepler (1571–1630) formulou suas três leis do movimento planetário (1609–1619), refinando o modelo copernicano. Especialmente importante foi Kepler provar que planetas têm órbitas elípticas (1609, duas primeiras leis) e relacionar o período orbital com a distância ao Sol (1619, terceira lei), fornecendo uma base matemática sólida para a sua teoria heliocêntrica.

Todas essas notícias chegaram rapidamente à Inglaterra. Além disso, Francis Bacon publicou *Novum Organum* (1620), propondo um novo método científico indutivo e clamando por cooperação e patrocínio à ciência. Bacon, que foi *Lord Chancellor* de Jaime I por um período, dedicou alguns trabalhos ao rei, buscando seu apoio.

Na Inglaterra jacobea, as ideias copernicanas ganharam gradativamente mais adeptos, embora com controvérsias. Ox-

o conhecimento, rompendo com os métodos dedutivos tradicionais da escolástica e lançando as bases para a Revolução Científica. Contudo, sua carreira política, que incluiu o prestigiado cargo de *Lord Chancellor*, foi marcada por controvérsias, pois Bacon foi acusado de corrupção, tendo sido processado em 1621 por aceitar subornos em troca de favores judiciais. Apesar desse episódio que manchou sua trajetória política, seu legado como pioneiro do pensamento científico e da filosofia permanece inegável.

ford e Cambridge tinham professores familiarizados com Copérnico. Porém, o ensino oficial ainda favorecia Ptolomeu até meados do século, com alguns acadêmicos ensinando o sistema copernicano como hipótese conveniente, sem afirmar sua realidade física – uma forma segura de incluir Copérnico sem contrariar doutrinas.

Ele fundou, em 1604, o Colégio dos Médicos e incentivou traduções científicas (autorizando a tradução oficial da Bíblia, o que, indiretamente, liberou eruditos de outras tarefas). Em 1616, quando a Igreja Católica condenou formalmente o heliocentrismo, a Inglaterra protestante não seguiu tal decreto.

O *Gresham College*, fundado no final do período anterior, continuou ativo. Em 1619, Edmund Gunter (1581–1626) assumiu a cátedra de Astronomia em Gresham. Gunter era um clérigo-cientista que inventou instrumentos (a corrente de Gunter, para medir terras, e introduziu termos trigonométricos). Ele aceitava Copérnico e incorporou em seus ensinamentos a noção de Terra giratória – mas cuidadosamente, para não alarmar o público. O *Gresham College* se tornou um centro de discussão livre, prelúdio para sociedades científicas formais.

Francis Bacon prosperou na corte jacobea, tornando-se Visconde de St. Albans. Ele influenciou o rei a ver utilidade na ciência para o reino, chegando até a propor (sem sucesso, na época) a criação de instituições de pesquisa financiadas pelo Estado. Suas ideias semearam a *Royal Society* nas décadas seguintes.

Jaime I tomou conhecimento das invenções e descobertas do cientista toscano por meio de intermediários e demonstrou interesse nelas. Em maio de 1609 – antes mesmo de Galileu publicar seus achados – um telescópio (chamado então de “óculos de ver ao longe”) foi demonstrado ao rei Jaime I em Londres, possivelmente durante um masque (espetáculo da corte) escrito por Ben Jonson. O instrumento havia sido obtido na Holanda por Cornelis Drebbel, um inventor, a

serviço da corte inglesa, e apresentado ao rei como uma curiosidade científica

Ou seja, já no ano de 1609 Jaime I pôde apreciar a novidade da luneta astronômica, o que preparou terreno para reconhecer a importância das descobertas de Galileu pouco depois. Em 1610, Galileu revolucionou a astronomia ao publicar *Sidereus Nuncius* (O Mensageiro das Estrelas), anunciando ter observado montanhas na Lua e quatro luas em torno de Júpiter com seu telescópio. A notícia de suas descobertas chegou rapidamente à Inglaterra. O embaixador inglês em Veneza, Sir Henry Wotton (1568-1639), enviou ao rei uma cópia do livro de Galileu logo após a publicação, acompanhada de uma carta entusiasmada. Nessa carta, Wotton declara: “envio a Sua Majestade a mais estranha novidade que jamais recebeu de qualquer parte do mundo: o livro anexo do professor de matemática em Pádua [Galileu], que com ajuda de um instrumento óptico... descobriu quatro novos planetas girando em torno da esfera de Júpiter”. Wotton enfatiza que Galileu “derubou toda a astronomia anterior” com essas observações. Ele chegou até mesmo a providenciar o envio de um dos telescópios aprimorados por Galileu à Inglaterra. Essa comunicação diplomática mostra que Jaime I, através de seus ministros, reconheceu indiretamente a importância das invenções de Galileu ao receber seu livro e seu telescópio como itens de grande valor científico.

As descobertas de Galileu rapidamente influenciaram os círculos intelectuais ingleses durante o reinado de Jaime I. Thomas Harriot (1560–1621), matemático e astrônomo inglês, por exemplo, já havia construído sua própria luneta e foi provavelmente o primeiro na Inglaterra a observar a Lua e manchas solares com o telescópio entre 1609–1610, independentemente de Galileu. Entretanto, após ler *Sidereus Nuncius* ele admirou e confirmou as descobertas de Galileu – chegando a produzir mapas lunares detalhados até 1613. Da mesma forma, o poeta John Donne (1572–1631) incluiu referências a Galileu em 1611 na sátira *Ignatius His Conclave*,

mencionando-o ao lado de Copérnico e Kepler como uma celebridade científica recente.

O próprio Jaime I percebeu o potencial estratégico das invenções de Galileu. Em 1611, ele mandou fabricar em Londres um telescópio magnífico de quase 2 metros, ornado em prata e ouro, destinado a ser oferecido como presente ao xogum do Japão. A ideia era impressionar os japoneses com a mais nova tecnologia científica europeia – a mesma de Galileu – e assim superar a influência dos missionários católicos ibéricos no Japão. Esse episódio demonstra que Jaime I, ainda que indiretamente, reconhecia o valor do instrumento de Galileu e buscava usá-lo em benefício da coroa inglesa.

Resumindo, Jaime I foi um patrono moderado da ciência: intelectualmente curioso, mas religiosamente cauteloso. Sob sua égide, as ideias copernicanas semearam raízes mais fundas na Inglaterra instruída, preparando o cenário para a explosão científica que viria com seu filho e, mais ainda, com a geração da Restauração.

6 Carlos I (r. 1625-1649) e Interregno (r. 1649-1660)

Carlos I (1600–1649), filho de Jaime I, enfrentou conflitos extremos entre Coroa e Parlamento. Suas disputas por poder e religião desencadearam a Guerra Civil Inglesa (1642–1651), culminando em sua execução em 1649 e no Interregno Republicano sob Oliver Cromwell.

6.1 Filme “Morte ao Rei” (2003)

Novamente, a fim de melhor contextualizar esse período, recorramos ao filme “Morte ao Rei” (2003) (“*To Kill a King*”, em inglês), que está inserido em um contexto histórico britânico muito relevante: a Guerra Civil Inglesa (1642–1651), seguida pela execução do rei Carlos I e a ascensão de Oliver Cromwell (1599–1658) como “*Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland*”.

Os personagens principais são o General Thomas Fairfax (1612–1671), interpretado por Dougray Scott, líder do

exército parlamentarista, inicialmente aliado de Cromwell, mas que passa a ter dúvidas sobre os métodos brutais do novo governo; Oliver Cromwell (1599–1658), interpretado por Tim Roth, fervoroso líder puritano e militar, determinado a acabar com a monarquia e instaurar um regime republicano rígido; Carlos I, interpretado por Rupert Everett, o rei deposto que tenta resistir ao julgamento e manipular os acontecimentos para salvar sua vida; e Lady Anne Fairfax, interpretada por Olivia Williams, esposa de Thomas Fairfax, que se opõe à execução do rei e tenta influenciar o marido a impedir Cromwell.

O filme se passa na Inglaterra de 1645, logo após o fim da Guerra Civil Inglesa, que opunha os realistas (apoiadores do rei Carlos I) aos parlamentaristas (liderados por Oliver Cromwell e Thomas Fairfax). Com a vitória dos parlamentaristas, Carlos I é capturado e encarcerado na Torre de Londres, enquanto os líderes da revolução decidem seu destino.

Os dois protagonistas, Fairfax e Cromwell, são amigos e líderes militares que ajudaram a derrotar o rei. Fairfax defende que Carlos I deve ser mantido prisioneiro para que um novo governo parlamentarista possa governar sem recorrer à sua execução, vendo na vitória a chance de estabilizar a Inglaterra sem mais derramamento de sangue. Contudo, Cromwell e seus aliados mais radicais insistem que o rei deve ser julgado e morto, pois, enquanto viver, a monarquia sempre poderá ser restaurada.

A esposa de Fairfax, Anne Fairfax, também se opõe à execução do rei. Ela argumenta que a rebelião começou para reformar o governo, não para destruir a monarquia, e teme que Cromwell esteja se tornando um novo ditador. Ao mesmo tempo, Carlos I manipula seus captores, tentando ganhar tempo e semear discórdia entre os parlamentares na esperança de reverter sua situação.

Apesar das dúvidas de Fairfax, Cromwell consegue apoio suficiente para levar o rei a julgamento por traição. Carlos I mantém

sua postura de monarca legítimo e recusa-se a reconhecer a autoridade do tribunal, acreditando que seu direito divino de governar será restaurado, mas é condenado à morte. A população aparentava estar dividida, havendo muitos que ainda apoiavam o rei por considerarem que sua execução representava uma quebra do pacto divino – afinal, o rei teria sido escolhido por Deus, e não pelos homens.

Fairfax não consegue impedir a execução. Ele até tenta intervir no último momento, mas Cromwell já consolidara seu controle e ordenou a decapitação de Carlos I em 30 de janeiro de 1649. Essa cena marca um ponto de ruptura entre os dois antigos aliados.

O filme toma algumas liberdades em relação à história para fins narrativos. Primeiramente, embora Fairfax sempre tenha nutrido reservas sobre a execução do rei, ele nunca se opôs abertamente ou tentou sabotá-la. Além disso, não participou do julgamento de Carlos I por discordar da legalidade do tribunal, embora também não tenha tentado impedi-lo ativamente. Em vez de conspirar contra Cromwell, Fairfax permaneceu no governo até 1650, quando renunciou ao comando militar após desacordos sobre a invasão da Escócia. Na realidade, Cromwell e Fairfax mantiveram um respeito mútuo, mesmo quando suas visões começaram a divergir.

Já Cromwell, apesar de suas fortes convicções, não era tão radical no início – resistiu à execução de Carlos I até perceber que não havia outra opção para estabilizar a Inglaterra. Ademais, o governo de Cromwell não se transformou imediatamente em uma ditadura; essa consolidação ocorreu apenas em 1653, quando ele se declarou Lorde Protetor.

Por sua vez, embora Carlos I tenha tentado negociar sua libertação, acreditando que sua execução não aconteceria, ele nunca admitiu seus erros nem tentou manipular diretamente Fairfax. Sua estratégia baseava-se em jogar as facções parlamentares umas contra as outras, esperando que uma nova guerra civil se instaurasse. Durante seu julgamento, ele manteve uma

postura desafiadora e não fez apelos emocionais para salvar sua vida. Quanto à influência de Anne Fairfax na política de seu marido, há poucos registros históricos; é possível que ela tenha sido contra a execução do rei, mas não há evidências de que tenha tentado convencer Fairfax a conspirar contra Cromwell.

6.2 Aspectos Científicos

Embora Carlos I tenha governado de forma autoritária, ele foi patrono das artes – apoiou pintores como Van Dyck (1599–1641) – e atuou como mecenas científico, mantendo correspondência com astrônomos e matemáticos.

Em 1645, Carlos I buscou institucionalizar a ciência, apoiando informalmente a criação de uma “Sociedade Filosófica” proposta por Samuel Hartlib (c. 1600–1662), um intelectual reformista. Embora a Guerra Civil tenha interrompido os progressos, esse episódio revela que já existia um plano embrionário para o desenvolvimento de uma academia científica antes da queda do rei.

O conflito dispersou alguns intelectuais. Figuras como John Wallis (1616–1703) e Seth Ward (1617–1689), ligados ao lado parlamentarista, refugiaram-se em suas propriedades e continuaram seus estudos isoladamente; outros, como Sir Kenelm Digby (1603–1665), realistas, viajaram ao continente.

Já durante o Interregno, embora Cromwell e os puritanos tivessem abolido a monarquia, a ciência não foi reprimida. Pelo contrário, a ausência de censura real e a valorização protestante do conhecimento útil favoreceram a formação de sociedades informais. Grupos de filósofos naturais reuniam-se em Londres e Oxford (inicialmente chamados de *Invisible College*), correspondendo com pensadores europeus. Além disso, invenções úteis para a melhoria de armas, navegação e agricultura eram incentivadas. Cromwell também patrocinou John Pell (1611–1685) em matemática e manteve Samuel Morland (1625–1695) para projetos de engenharia. Ademais, fundou o *Gresham College* em Oxford para seus oficiais, transferindo temporariamente

alguns professores de Londres.

Ao fim do Interregno, a Inglaterra estava cientificamente amadurecida. Assim, com o retorno da monarquia em 1660, os intelectuais aproveitaram a estabilidade para formalizar suas redes, culminando no nascimento da *Royal Society*.

Algo importante de se salientar é que durante o governo de Carlos I e o Interregno, a evidência em favor de Copérnico tornou-se quase inquestionável nos círculos cultos, embora debates filosóficos persistissem. Além disso, alguns outros fatos ocorreram:

- * Galileu Galilei foi condenado em 1633 pela Inquisição. Na Inglaterra, sua obra *Dialogo* (1632) circulou clandestinamente entre intelectuais. O veredicto romano provocou indignação entre os protestantes ingleses e gerou solidariedade para com a ciência heliocêntrica; há relatos de que Carlos I teria comentado, discretamente, a injustiça da condenação para não antagonizar aliados católicos, como a França.
- * Em 1645, o poeta John Milton (1608–1674) teria visitado Galileu (já cego e sob prisão domiciliar na Itália) e, mais tarde, em *Paradise Lost* (1667), referiu-se ao sistema copernicano, deixando em aberto se o adotava como verdade – indicando que, mesmo após Cromwell, parte do público permanecia incerta quanto à veracidade de Copérnico, embora os cientistas e matemáticos sérios na Inglaterra (entre 1640 e 1660) já aceitassem o heliocentrismo, considerando indispensáveis as contribuições de Kepler e Galileu.
- * O *Discurso do Método* (1637) e os *Princípios da Filosofia* (1644) de René Descartes (1596–1650), que incluíam uma cosmologia mecanicista com nuances heliocêntricas, circularam em inglês e latim. Filósofos ingleses foram influenciados, embora críticos em relação a alguns aspectos cartesianos – por exemplo, Thomas Hobbes (1588–1679) criticava Descartes, e Henry More (1614–1687), teólogo

cambridgeano, refutava o mecanicismo.

- * O grande William Harvey (1578–1657), médico de Carlos I, descreveu a circulação sanguínea em 1628, demonstrando a aplicação do método experimental.

Em astronomia, Seth Ward (1617–1689) e John Wilkins (1614–1672) se destacaram. Wilkins, clérigo e polímata, publicou em 1638 *“The Discovery of a World in the Moone”*, defendendo que a Terra é um planeta, e em 1640 lançou *“A Discourse concerning a New Planet”*, promovendo as ideias de Copérnico, Galileu e Kepler. Ele desejava popularizar a nova ciência e chegou a especular sobre viagens à Lua. Sob o protetorado de Cromwell, ele fundou em Oxford um grupo de discussões científicas (ao lado de Wallis, Wren e outros), embrião da futura *Royal Society*.

Por fim, um dos grandes nomes desse período foi Robert Boyle (1627–1691). Filho de Richard Boyle, 1º Conde de Cork (1566–1643) – um dos homens mais ricos da Irlanda –, Boyle, embora proveniente de uma família pró-monarquista, não se envolveu diretamente nas disputas políticas. Entre 1639 e 1644, enquanto viajava e estudava na Europa (especialmente na França e na Itália), teve contato com a filosofia natural e o emergente pensamento científico. Posteriormente, Boyle contribuiu para a formulação das leis da química e foi um dos fundadores da *Royal Society* em 1660, ajudando a estabelecer os fundamentos da ciência experimental.

7 Carlos II (r. 1660-1685)

A Restauração coroou Carlos II (1630–1685) em 1660, devolvendo leveza à vida cultural após o rigor puritano. Carlos II era cosmopolita (viveu exilado na França e Holanda) e cientificamente curioso. Politicamente, conciliou diferentes interesses, governando geralmente em paz (exceto tensões como o Grande Incêndio de Londres de 1666 e conflitos externos contra os holandeses). Socialmente, a corte restaurada era libertina e patrocinadora das

artes e ciências. Londres reabriu teatros, formaram-se cafés para debates, e houve um desenvolvimento de sociedades letradas. A Igreja Anglicana foi restaurada como oficial, mas Carlos II, mais interessado em prazer e conhecimento, foi relativamente tolerante com pensamentos avançados, contanto que não ameaçassem seu trono.

7.1 Filme “Outro Lado da Nobreza” (1995)

O filme “Outro Lado da Nobreza” de 1995, que se passa durante o reinado de Carlos II da Inglaterra (filho de Carlos I), trata-se de um romance histórico que retrata a vida de um fisiologista fictício Sir Robert Merivel, brilhantemente interpretado por Robert Downey Jr. O filme mostra a ascensão de Merivel à corte do rei, com seus excessos e extravagâncias, o que o leva a abdicar de sua profissão para viver uma vida de luxúria. O tempo passa e o rei lhe pede um favor inusitado: que se case com uma das amantes de Carlos II, Celia, com a condição de que Merivel nunca se apaixone por ela e que se estabeleça longe da corte para resolver um conflito entre as companheiras. O antigo médico, a contragosto, aceita o acordo, mas acaba se apaixonando por Celia; porém, o amor não é correspondido e sua quebra do acordo com o rei é denunciada à própria majestade. Com isso, ele perde todos os seus bens e é expulso da corte, restando-lhe apenas retomar sua vocação médica em um pequeno hospital com seu amigo e colega de profissão John Pearce, um quacre (personagem fictício).

Durante esse tempo, Merivel redescobre sua humanidade ao cuidar de incapacitados mentalmente por meio da música, apaixona-se por uma aparente enferma e a engravida. Com a morte de Pearce, vítima de tuberculose, Merivel retorna a Londres, onde encontra a cidade assolada pela peste negra, devotando-se totalmente aos doentes e à esposa, que está grávida. Infelizmente, ele perde a sua mulher durante o parto de sua filha Margareth, o que o faz mergulhar ainda mais em sua profissão. Sua fama cresce e ele é convidado pelo rei Carlos II para tratar de Celia, embora am-

bos não saibam quem seja o médico devotado de Londres – algo que o protagonista também não revela quando os encontram (já que usava uma máscara contra a peste).

Descobrimo que Celia não tinha peste e curando-a de sua enfermidade, ele parte imediatamente para Londres ao receber a notícia de que um grande incêndio assolava a cidade e ameaçava sua filha. Não conseguindo alcançar tal objetivo, Merivel acaba em um barco, inconsciente, e, por uma série de coincidências, retorna à sua antiga moradia real. Quando acorda, descobre que o rei acabou de chegar levando a filha do médico. Sem entender nada, o rei afirma ter descoberto quem ele era, restituindo-lhe seus títulos e a própria casa.

Posto isso, podemos observar diversos pontos interessantes no filme, que, embora sejam ficcionais, ilustram bem a época. Primeiramente, Carlos II é frequentemente associado a um florescimento cultural na Inglaterra, tendo patrocinado o teatro, a música e as artes. Seu reinado é conhecido pela revitalização da sociedade após os anos austeros da *Commonwealth*, sob domínio puritano. Esse aspecto pode ser percebido em seu palácio, onde, em um grande salão, médicos, filósofos e cientistas realizam pesquisas, enquanto Carlos se posiciona no centro de um grande globo, provavelmente representando sua supremacia ou se identificando como o grande mecenas das artes e ciências.

Além disso, em determinado momento, Merivel aparece trabalhando em um pequeno hospital na própria Londres, desenvolvendo métodos de cuidados paliativos inexistentes na época. Curiosamente, ele não enfrenta perseguições ou grandes embates ideológicos por parte do grupo religioso que se assemelha aos puritanos no filme. Isso ocorre porque, na realidade, esses eram os *quacres*, grupo oriundo da Reforma Protestante que, ao contrário dos puritanos⁹, adotavam uma postura pacifista,

⁹Os puritanos, nessa época, estavam se estabelecendo na colônia inglesa que viria a se tornar os Estados Unidos da América. Isso, por sua vez, permitiu maior liberdade para esse tipo de pesquisa na

repudiando a guerra e a violência sob qualquer forma. Além disso, os *quacres* rejeitavam qualquer hierarquia religiosa e enfatizavam a igualdade de todos perante Deus, inclusive a igualdade entre homens e mulheres. Sem esse ambiente mais tolerante, é provável que Merivel não tivesse liberdade para propor suas visões sobre o cuidado com os doentes, bem como para valorizar sua remissão moral.

Em outra parte do filme, Merivel, junto com outros médicos, encontra um homem que vive com o coração exposto, ilustrando, provavelmente, a curiosidade em compreender o funcionamento do corpo humano, além de fazer referência a Harvey, que descobriu a circulação sanguínea por volta dessa época.

Por fim, é possível notar que o rei possuía planos para reconstruir a cidade de Londres, evidenciando apoio aos engenheiros e arquitetos da época. Por sinal, o Grande Incêndio de Londres¹⁰ de 1666 é referenciado, demonstrando que Carlos II, no filme, provavelmente teria que colocar seus planos de reconstrução em prática. Embora todos esses aspectos sejam ficcionais, o cenário apresentado é um ótimo retrato da época.

7.2 Aspectos Científicos

Carlos II teve um papel determinante na institucionalização da ciência. Em novembro de 1660, um grupo de 12 homens composto por cientistas e nobres reuniram-se

Inglaterra.

¹⁰O Grande Incêndio de Londres, ocorrido entre os dias 2 e 6 de setembro de 1666, foi um evento devastador que transformou a cidade. Originado em uma padaria na Pudding Lane, o fogo se espalhou rapidamente pelas ruas estreitas e predominantemente construídas em madeira, destruindo cerca de 13.200 casas, 87 igrejas paroquiais e inúmeros edifícios públicos. Apesar do número relativamente baixo de mortes, o impacto social e econômico foi profundo, impulsionando uma massiva reconstrução urbana e a implementação de novas normas de construção. Esse processo de renovação não apenas revitalizou a cidade, mas também marcou o início de uma nova era de modernização, simbolizada, p. ex., pela reconstrução icônica da Catedral de São Paulo.

após uma palestra de Christopher Wren¹¹ (1632–1723) no *Gresham College* e decidiram formar “um colégio para a promoção do saber experimental”. Esses incluíam Robert Boyle, John Wilkins, Sir Robert Moray (1608–1673), William Petty (1623–1687), entre outros. Carlos II concedeu Carta Real em 1662, tornando-a oficialmente a *Royal Society of London for Improving Natural Knowledge*. O rei, fascinado por ciência, deu apoio e certa proteção, embora não muito financiamento. A *Royal Society* adotou o lema latino “*nullius in verba*”, ou seja, “não aceitar a palavra de ninguém” –, indicando compromisso em verificar todas as afirmações com fatos. Esse espírito sintetizava a separação entre ciência e autoridade tradicional, permitindo à ciência florescer como disciplina autônoma.

Assim, a *Royal Society* tornou-se o centro inglês do novo pensamento científico. Essa trocava correspondência com cientistas da França e Itália, publicou as *Philosophical Transactions* (desde 1665, primeiro periódico científico contínuo) e realizou demonstrações experimentais diante de convidados, como a transfusão de sangue entre cães realizada por Robert Hooke (1635–1703). A Sociedade investigou temas de astronomia, física e biologia, como no caso de Hooke e Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723) revelando a existência de vida microscópica.

Sobre Hooke, esse foi Curador de Experimentos da *Royal Society*, polímata, descobridor da Lei da Elasticidade (1660) e autor de *Micrographia* (1665). Hooke trabalhou em astronomia (propôs uma teoria qualitativa da gravidade), biologia e tecnologia. Ele colaborou com Newton na investigação da órbita dos planetas e disputou crédito em ideias de gravitação.

Um outro famoso cientista da época era Edmond Halley (1656–1742), que foi um astrônomo apoiado pela *Royal Society*, famoso por calcular a órbita do cometa que

leva seu nome e por incentivar Newton a compilar o *Principia*. Halley também realizou viagens ao Atlântico Sul para mapear estrelas do hemisfério sul (1676), complementando o conhecimento celeste global.

Em 1675, Carlos II fundou o *Observatório Real de Greenwich* e nomeou John Flamsteed (1646–1710) como primeiro Astrônomo Real. A missão era mapear o céu com precisão para melhorar a navegação. O Observatório (projetado por Christopher Wren) simbolizava o apoio institucional à astronomia prática. Flamsteed e, depois, Edmond Halley (1656–1742) produziram catálogos estelares acurados, viabilizando a solução do problema da determinação da longitude. A criação desse posto e do observatório consolidou a astronomia como empreendimento nacional estratégico.

Em 1687, já sob o reinado de Jaime II, Newton publicaria o *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Essa obra, financiada em parte pela *Royal Society*, coroou a revolução copernicana ao fornecer uma base física para o mundo, por meio da gravitação universal. Isaac Newton reuniu os trabalhos de Copérnico, Kepler e Galileu numa síntese matemática que unificava os movimentos celestes e terrestres.

Carlos II não viveu para ver o *Principia*, mas seu patronato criou o contexto para Newton brilhar. Ele foi membro ativo da *Royal Society* e sucedeu seu rival Hooke como presidente mais tarde.

Assim, no final do século 17, a ciência na Inglaterra tornou-se prestígio nacional. A *Royal Society*, mesmo com recursos limitados, tornou-se famosa. Voluntários aristocratas patrocinavam pesquisas e o público lia avidamente relatos científicos (p. ex., as cartas de Halley, os artigos de Newton e Hooke). A filosofia natural integrava debates em cafés e salões literários.

Carlos II merece destaque por ter institucionalizado o que antes eram esforços dispersos. Sob seu patrocínio, a interconexão entre política e ciência tornou-se explícita: um rei que buscava modernizar a nação por meio do conhecimento. Sua fundação do Observatório Real e o apoio à *Royal Society*

¹¹Wren, além de reconstruir Londres após 1666, foi professor de astronomia, participou do encontro fundacional da *Royal Society* e desenhou instrumentos e edifícios científicos.

pavimentaram o caminho para que o Reino Unido liderasse inovações na Era do Iluminismo.

8 Ana (r. 1702-1714)

Carlos II (1630–1685) foi sucedido por Jaime II (1633–1701), que acabou deposto na Revolução Gloriosa (1688). O nome remete ao fato de que essa disputa ocorreu de forma relativamente pacífica, sem grandes conflitos ou derramamento massivo de sangue.

A motivação de tal conflito se deu diante da possibilidade de que o poder se perpetuasse em uma dinastia católica, intensificando os temores de uma restauração do absolutismo e contrariando os ideais protestantes e a tradição parlamentarista. Assim, convocados por um grupo de líderes e nobres insatisfeitos, os ingleses convidaram Guilherme de Orange (1650–1702), genro de Jaime II e um protestante influente, para intervir. Guilherme desembarcou na Inglaterra com um exército, o que rapidamente levou ao enfraquecimento do apoio a Jaime II. Diante da crescente pressão e da perda de apoio político, Jaime II fugiu para a França, deixando o trono vago.

Após isso, Guilherme III e Maria II (1662–1694) ascenderam ao trono em 1689 como monarcas conjuntos da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Eles eram casados e exerceram o poder de forma compartilhada, até a morte de Maria II em 1694, o que tornou Guilherme III o único governante.

Após a morte de Guilherme III, ascende ao trono Ana (1665–1714) em 1702, a última monarca Stuart que presenciou a união formal entre Inglaterra e Escócia (Atos de União de 1707, formando a Grã-Bretanha). Politicamente, seu reinado viu o surgimento dos partidos *Whig* e *Tory*¹²,

¹²Os partidos *Whig* e *Tory* foram as duas principais facções políticas na Inglaterra a partir do final do Séc. 17. Enquanto os *Whigs* defendiam uma monarquia limitada, os direitos do Parlamento e uma maior tolerância religiosa, os *Tories* eram associados a uma postura mais conservadora, defendendo o poder tradicional da monarquia e a autoridade da Igreja. Ao longo do tempo, essas denominações evoluíram: os *Whigs* deram origem, em parte, ao

bem como guerras contra a França, como a Guerra de Sucessão Espanhola. Socialmente, a Grã-Bretanha unificada prosperou comercialmente e continuou valorizando a cultura. Ana, embora pessoalmente doente e sem filhos sobreviventes, reinou em um período de estabilidade interna e crescente poderio internacional britânico.

No tempo de Ana, a revolução científica já estava consolidada. As ideias de Copérnico e Galileu tinham se tornado parte do arcabouço intelectual, graças à prova de Newton (1642–1727).

Já Newton, então com 59 anos, era o cientista mais celebrado do mundo, presidindo a *Royal Society*. Em 1704, Newton publicou *Opticks*, expandindo métodos experimentais e particionando a luz – ciência de ponta além da cosmologia. Em 1705, Ana condecorou Newton cavaleiro, não exatamente pelos méritos científicos, mas, oficialmente, por serviços à Casa da Moeda e apoio político aos *Whigs*.

Além disso a *Royal Society* continuou ativa. Sob a presidência de Newton, a Sociedade transferiu o foco para matemática e física. Outros membros notáveis no período de Ana foram o já citado Halley e Hans Sloane (1660–1753), naturalista e colecionador, cujo acervo originou o *British Museum*. A *Royal Society* continuou mantendo correspondências internacionais, tornando-se um *hub* europeu: mesmo cientistas de regiões católicas como Leibniz (1646–1716), na Alemanha, ou Cassini (1625–1712), na França, trocavam ideias com ingleses. Isso reflete como o conhecimento superava barreiras políticas e religiosas no Séc. 18, muito pela influência de instituições científicas.

Além disso, jornais e cafés difundiam ciência. Instituições educacionais se multiplicaram – p. ex., escolas militares introduziram engenharia e balística científicas. O público letrado lia livros de divulgação, como *The Spectator* (revista de Addison e Steele com ensaios científicos ocasionais).

que se tornaria o Partido Liberal, e os *Tories* foram a base do Partido Conservador, moldando de forma decisiva a política britânica.

As ideias copernicanas já estavam nos manuais básicos; até Igrejas Protestantes as aceitavam tacitamente (diferentemente da Igreja Católica, que só retirou a proibição formal a livros heliocêntricos em 1758).

Porém, curiosamente, a superstição medieval ainda existia: Ana, assim como monarcas anteriores, praticava o toque real para curar escrófula (o “mal do rei”), um costume medieval de cura milagrosa. Simultaneamente, sua corte confiava em médicos formados e promovia a inoculação contra a varíola (precursora da vacina) – introduzida na Inglaterra logo após sua morte. Essa coexistência de rituais arcaicos com avanços científicos ilustra uma transição inacabada da mentalidade coletiva, embora o pensamento elucidado já prevalecesse entre os formuladores de políticas.

Em 1714, pouco após a morte de Ana, o Parlamento (impulsionado por ideias anteriores) aprovou o *Longitude Act*, oferecendo prêmio por uma solução prática ao cálculo da longitude no mar. Esse ato, ainda que póstumo ao reinado de Ana, resultou do ambiente que ela deixou: um Estado disposto a financiar a inovação científica em prol de vantagens estratégicas (no caso, dominar os mares). Isso significa que a ciência virou assunto de política nacional, completando a integração entre conhecimento e poder.

9 Conclusão

Ao final do período aqui estudado, podemos afirmar que a revolução copernicana, de certa forma, foi consolidada na Inglaterra. Dizemos isso, pois tivemos:

- * A física, a química, a botânica e a medicina passaram a ser encaradas como ciências autônomas, distanciando-se da tradição da filosofia natural. Essa mudança marcou o início de uma nova forma de entender e organizar o conhecimento, na qual cada área passou a ter métodos e práticas próprias de investigação.
- * A fundação e o funcionamento contínuo da *Royal Society* consoli-

daram a ciência como um domínio independente, respeitado e financiado. Esse processo representou uma ruptura com séculos de deferência à autoridade, decorrente do questionamento que se intensificou durante esse período. A influência dessa instituição se estendeu além das fronteiras inglesas, contribuindo para a criação de outras academias científicas, como a *Académie des Sciences*, na França, em 1666, e a *Royal Society of Edinburgh*, em 1783, o que, posteriormente, fomentou o surgimento das comunidades científicas e o desenvolvimento do processo de validação por pares.

- * As universidades passaram a incorporar o sistema newtoniano em seus currículos, estabelecendo-o como a verdade factual que fundamentava o entendimento do mundo natural. Essa integração do pensamento científico às instituições de ensino formal impulsionou a disseminação e a consolidação do método científico.
- * O investimento estatal em ciência rendeu avanços significativos em diversas áreas: melhorias na artilharia, aprimoramento da navegação oceânica por meio de mapas celestes mais precisos, desenvolvidos por Flammsteed e Halley, e progressos na medicina, com a intensificação dos estudos sobre doenças e as primeiras experiências com vacinas. Esses benefícios reforçaram o apoio político à investigação científica, pois os governantes passaram a reconhecer que o fomento ao conhecimento não só modernizava a nação, mas também fortalecia o poderio nacional. Assim, a Inglaterra, que até então se encontrava à margem dos centros de produção do saber medieval, dominados por italianos e alemães, emergiu como líder da ciência moderna.

Porém, é importante salientar que toda essa “revolução” já estava fadada a ocorrer, sem seus principais agentes. Diversas áreas da ciência moderna já existiam há milênios

por meio das artes mecânicas¹³. Além disso, conforme observamos no reinado de Henrique VII, antes da revolução copernicana, o conhecimento aplicado (náutica, finanças, fortificações) já era entendido como uma ferramenta de Estado. Sua política estável permitiu à Inglaterra se conectar com as inovações do continente, em que estudantes ingleses frequentavam universidades europeias (p. ex., Paris e Pádua) e traziam consigo os ideais do Renascimento.

Fato é que a expansão comercial na Europa e o período das grandes navegações foram os principais agentes que criaram condições para um foco maior no conhecimento tecnológico, antecipando esse momento.

9.1 Anglicanismo e a Ciência

Além disso, após analisarmos detidamente esse período inglês, um questionamento que se segue é se o desenvolvimento da ciência moderna teria ocorrido sem a Reforma Protestante, já que a transição do catolicismo para o anglicanismo ocorreu durante o início da revolução copernicana.

Um fato que corroboraria isso seria que, enquanto Newton, Francis Bacon e outros filósofos e cientistas eram enaltecidos por seus trabalhos na Inglaterra, Bruno e Galileu foram severamente reprimidos na Itália. Logo, seria imediato pressupor que o desenvolvimento da ciência newtoniana só ocorreu por ter encontrado um ambiente propício para florescer na Inglaterra, com o estabelecimento da Reforma, que incentivou uma cultura de questionamento e desafio às autoridades, não só políticas, mas também filosóficas e religiosas.

Não obstante, o apoio de monarcas como Henrique VIII e Elizabeth I, que fundaram universidades e sociedades científicas, contribuiu para a criação de um ambiente favorável à pesquisa. Ou seja, o Estado pro-

porcionou recursos e patrocínios, financiando a investigação científica. Ao mesmo tempo, clérigos como Wilkins mostraram que a fé podia adaptar-se ao novo universo, uma vez que muitos pastores eram membros ativos da *Royal Society* (p. ex.: Stephen Hales, inovador na fisiologia vegetal, era vigário).

Por fim, o uso do vernáculo, em vez do latim, nas publicações e na educação facilitou a disseminação das ideias científicas para um público mais amplo. A tradução da Bíblia para o inglês e o aumento do acesso ao conhecimento em uma língua mais acessível também ajudaram na popularização de novidades filosóficas, científicas e teológicas.

Entretanto, embora a reforma anglicana tenha auxiliado na disseminação desse ambiente propício à investigação científica, postular categoricamente que, sem sua implantação, não haveria a ciência moderna é uma afirmação simplificada e imprecisa.

Devemos lembrar que o próprio René Descartes (1596–1650) era católico. Descartes foi batizado e criado na fé católica na França, um país predominantemente católico durante sua vida, onde também floresceram alguns dos maiores cientistas e matemáticos anos mais tarde. Já Thomas More, que conforme observamos era católico, em sua obra “Utopia” descrevia uma sociedade fictícia ideal em uma ilha, onde prevalecem a razão e a justiça. Embora o livro seja majoritariamente uma obra de filosofia política e social, ele contém algumas ideias que tocam em áreas que se cruzam com a organização racional da sociedade e o uso do conhecimento para o bem comum.

Outro ponto é que o Renascimento, que precedeu a Reforma Protestante, já havia começado a promover um interesse renovado no estudo da natureza, das artes e das ciências, com base no redescobrimto dos textos clássicos gregos e romanos. Ademais, as universidades medievais, muitas das quais eram instituições católicas, também contribuíram significati-

¹³O filósofo medieval Hugo de São Vítor (c. 1096–1141) categorizou as artes mecânicas em sete áreas principais, que correspondiam a diferentes ofícios: Tecelagem (*texere*), Marcenaria/Arquitetura (*ædificare*), Navegação (*navigare*), Agricultura (*agricultura*), Caça (*venatio*), Medicina (*medicina*) e Teatro e Metalurgia (*theatrica et armatura*).

vamente para o desenvolvimento da ciência moderna, particularmente nas áreas de medicina, matemática e astronomia.

O próprio Newton, que também se dedicou bastante ao estudo da teologia, teve escritos que revelam uma rejeição à doutrina da Trindade. Em seus estudos, ele defendia a ideia de que Deus era uma unidade singular e que Jesus, embora extraordinário, não era co-eterno ou consubstancial com o Pai, mas sim uma criatura criada. Essa visão, considerada anti-trinitária, em muitos aspectos se aproxima das ideias que hoje associamos ao unitarianismo. Ou seja, embora seja complexo rotular as crenças de Newton, provavelmente ele nem sequer era um anglicano convencional. Porém, o ponto principal disso é que a doutrina trinitária era considerada ortodoxa e qualquer desvio podia ser interpretado como heresia, passível de perseguição pela Igreja Inglesa e pelas autoridades. Assim, se suas crenças tivessem se tornado públicas, é provável que Newton enfrentasse graves reprimendas.

Em suma, é muito complexo afirmar que o ambiente estava “totalmente favorável à ciência” por ser protestante. Devemos lembrar que Giordano Bruno foi queimado não por defender o heliocentrismo a seu modo, mas por sustentar diversas visões místicas e religiosas próprias, que se contrapunham a vários princípios teológicos da Igreja, como a negação da Trindade, a negação da divindade de Cristo, a negação da virgindade de Maria etc. Todavia, de igual modo, por afrontar um princípio religioso, como o Ato de Supremacia (que define que o chefe supremo da Igreja da Inglaterra é o monarca), More e outros estadistas e pensadores também foram mortos.

Além disso, o jogo de monarcas ingleses, que oscilavam entre católicos e anglicanos, tornou esse processo de análise ainda mais complexo. Devemos lembrar que um dos principais apoiadores das artes e ciências e criador da *Royal Society*, Carlos II, aparentemente anglicano, era, na verdade, católico em segredo.

Assim, o que podemos concluir disso é que a religião, a política e a ciência nesse

período denotam o quão interligados esses campos estavam e, ao mesmo tempo, o quão pueril soam os discursos de conflito” entre ciência e fé quando analisamos a história de uma nação tão importante para o desenvolvimento do conhecimento científico como foi a Inglaterra. Os monarcas anglicanos, revestindo-se do Ato de Supremacia, evidenciaram que não somente o Estado, mas a Igreja da Inglaterra, financiava explicitamente a ciência. Ao mesmo tempo, no Renascimento, a Igreja também foi patrona de artistas, filósofos e cientistas, contribuindo para o florescimento cultural e científico da época. Embora existam episódios, como a condenação de Galileu (que também possuía nuances não científicas” envolvidas, como a de Bruno), é inegável que, em muitos momentos, o apoio e o financiamento eclesiástico foram fundamentais para o avanço do conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

BARKER, Mike. *Morte ao Rei [To Kill a King]*. Filme. Direção: Mike Barker. Roteiro: Jenny Mayhew. Interpretes: Tim Roth; Dougray Scott; Rupert Everett. Produção: Kevin Loader. Reino Unido; Alemanha: FilmFour Productions, 2003. Duração: 102 min.

BUTLER, George F. Milton’s meeting with Galileo: a reconsideration. *Milton Quarterly*, v. 39, n. 3, p. 132–139, 2005. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/24465056>. Acesso em: 1 mar. 2025.

CHRISTIE, Thony. *GG Superstar! The Renaissance Mathematicus*, 22 fev. 2010. Disponível em: <https://thonyc.wordpress.com/2010/02/22/gg-superstar/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

COWARD, Barry; GAUNT, Peter. *The Stuart Age: England–1603–1714*. 5. ed. Abingdon; New York: Routledge, 2017.

DEAR, Peter. *Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 1500–1700*. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 2009.

ENGLANDCAST. Episode 084: Looking at the Tudor Sky. [s.d.]. Disponível em: <https://www.Englandcast.com/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

ENGLISH HERITAGE. Tudor and Stuart Ingenuity. [s.d.]. Disponível em: <https://www.english-heritage.org.uk/visit/inspire-me/ingenious/tudor-and-stuart-ingenuity/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

ILIFFE, Rob. *Newton: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

KOSMINSKY, Peter. *Wolf Hall*. Minissérie. Roteiro: Peter Straughan (baseado nos romances de Hilary Mantel). Produção: Pippa Harris; Mark Pybus. Interpretes: Mark Rylance; Damian Lewis; Claire Foy. Reino Unido: BBC, 2015. 6 episódios.

MASSARELLA, Derek. James I and Japan. *Journal of World History*, v. 21, n. 4, 2010. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/pub/16/article/208696>. Acesso em: 28 fev. 2025

PINCUS, Steven. *1688: The First Modern Revolution*. New Haven; Londres: Yale University Press, 2009. Acesso em: 27 fev. 2025.

THE ROYAL SOCIETY. History of

the Royal Society. [s.d.]. Disponível em: <https://royalsociety.org/about-us/who-we-are/history/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

SCREECH, Timon. *An astronomically good deal: King James I and the Shogun's silver telescope*. OUPblog, 21 dez. 2020. Disponível em: <https://blog.oup.com/2020/12/an-astronomically-good-deal-king-james-i-and-the-shoguns-silver-telescope/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

TINNISWOOD, Adrian. *The Royal Society: And the Invention of Modern Science*. Nova York: Basic Books, 2019.

THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA. Discovery of the New World of the Moon. [s.d.]. Disponível em: <https://galileo.ou.edu/exhibits/discovery-new-world-moon.html>. Acesso em: 27 fev. 2025.

WOLF HALL. Criação: Peter Kosminsky. Produção: Pippa Harris, Mark Pybus. Baseado em: *Wolf Hall e Bring Up the Bodies* por Hilary Mantel. Reino Unido: BBC Two, 2015. 1 série (6 episódios), son., color.

ZINNEMANN, Fred. *O Homem que Não Vendeu Sua Alma [A Man for All Seasons]*. Filme. Direção: Fred Zinnemann. Roteiro: Robert Bolt. Interpretes: Paul Scofield; Wendy Hiller; Robert Shaw. Produção: Fred Zinnemann; William N. Graf. Reino Unido: Columbia Pictures, 1966. Duração: 120 min.